

2. БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, ЦИФРОВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ

УДК 65.01+65.011.56

DOI 10.5281/zenodo.12667354

АБРАМОВ Виктор Иванович¹,
АБРАМОВ Олег Викторович²,
ПОЛИВАНОВ Кирилл Викторович²,
СЕМЕНКОВ Константин Юрьевич²

¹ ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет»,
Каширское ш., 31, Москва, Россия, 115409

² НУ «Институт прикладных информационных технологий», Каширское ш., 43, Москва,
Россия, 115409

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИКОЙ ПРЕДПРИЯТИЙ

В условиях стремительных перемен, растущей конкуренции и быстро развивающихся технологий компаниям необходимо регулярно оптимизировать свои логистические процессы, и для решения этой задачи цифровые двойники управления логистикой становятся перспективным инструментом повышения уровня организации логистических процессов, сокращения издержек и улучшения клиентского сервиса. Цель исследования – проанализировать особенности создания таких цифровых двойников и выявить ключевые факторы, влияющие на их успешное внедрение. В работе использовались традиционные методы исследования, такие как изучение зарубежной и отечественной научной литературы и анализ опыта разработки и внедрения цифровых двойников для логистического управления в компаниях различных направлений. Рассмотрены основные понятия и термины, связанные с цифровыми двойниками управления логистикой, представлена концептуальная структурная схема цифрового двойника управления логистикой предприятий, описаны ключевые этапы их создания, такие как сбор и интеграция данных, моделирование логистической системы с возможностью анализа и оптимизации логистических процессов, создание рабочих мест с возможностью визуализации и эффективного мониторинга и управление изменениями. Выявлены основные преимущества и проблемы при использовании цифровых двойников управления логистикой, предложены рекомендации по их созданию и внедрению. Научная новизна данной работы состоит в предложении авторской концепции разработки цифрового двойника управления логистикой на основе комплексного исследования особенностей их создания. Основной гипотезой данной работы является возможность выявления наиболее перспективных с экономической точки зрения подходов к созданию цифровых двойников для использования в практической деятельности компаний. Результаты исследования могут быть использованы предприятиями при принятии решений о внедрении цифровых двойников, а рекомендации по созданию помогут предприятиям повысить эффективность логистики, снизить затраты и улучшить качество обслуживания клиентов.

Ключевые слова: цифровые двойники, логистика, управление логистикой, оптимизация, эффективность, моделирование, информационные системы.

Постановка проблемы. В современном мире логистика играет ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности предприятий, поскольку эффективное управление логистическими процессами позволяет оптимизировать затраты, сократить сроки доставки продукции, повысить качество обслуживания клиентов и т.д. В связи с этим возрастает интерес к использованию передовых технологий для управления логистикой, одним из которых является создание цифровых двойников (ЦД). В контексте логистики ЦД могут использоваться для моделирования и оптимизации цепочек поставок, прогнозирования рисков, планирования ресурсов, контроля за выполнением заказов и т.д. Несмотря на очевидные преимущества, создание ЦД управления логистикой предприятий является сложной задачей, которая требует решения таких проблем, как недостаток данных, поскольку для разработки ЦД необходимы большие объемы данных о физических объектах, процессах и среде, в которой они функционируют. Необходимо интегрировать ЦД с существующими информационными системами предприятия, такими как ERP, CRM и другие, и надежно защитить от несанкционированного доступа, кибератак и других угроз безопасности. Важно, в каком виде данные, получаемые от ЦД, будут представлены, чтобы их было легко понять и интерпретировать, а также чтобы они постоянно обновлялись, отражая изменения в реальном мире. Разработка и внедрение ЦД предполагает достаточно существенные затраты.

Предлагаемая концепция методики создания ЦД управления логистикой предприятий является новой и позволяет эффективно решать проблемы, связанные с недостатком данных, сложностью интеграции, обеспечением безопасности, визуализацией и обновлением ЦД.

Результаты исследования могут быть использованы разработчиками для анализа, проектирования и внедрения ЦД логистического менеджмента для компаний, что позволит поднять показатели результативности логистических процессов и уровень конкурентоспособности предприятий.

Анализ последних исследований и публикаций. Источником понятия «цифровой двойник» стала презентация Майкла Гривза из совместного с Джоном Викаерсом доклада 2003 г. об управлении жизненным циклом продукта. Он впервые охарактеризовал принцип цифрового двойника как содержащий три элемента: физический объект в реальном мире, представление этого объекта в виртуальном пространстве и каналы передачи данных и информации, которые объединяют виртуальное и реальное пространство [1]. За последние два десятилетия интерес исследователей и инвесторов по отношению к цифровым двойникам вырос во многих сферах, и теперь ЦД являются неотъемлемой частью формирования принципиально новых цифровых технологий, которые поддерживают цифровую трансформацию, позволяя выстраивать качественно более сложные бизнес-модели и системы поддержки принятия решений от промышленности [2] до регионального управления [3]. Внедрение цифровых двойников в производство продуктов и разработку новых услуг, машин, процессов, систем и даже целых бизнес-экосистем позволяет: а) заглянуть в прошлое, б) оптимизировать настоящее и в) исследовать инновационные сценарии будущего [4]. В существующей литературе освещаются многие потенциальные и предполагаемые преимущества концепции цифрового двойника, включая снижение затрат [5] и рисков [6], повышение эффективности [7], улучшение предложения услуг [8], безопасности [9], надежности [10], устойчивости [11] и поддержка принятия решений [12]. В 2017 г. компания Gartner включила цифровые двойники в число 10 главных стратегических технологических тенденций [13]. В компании McKinsey отмечают: «Полезно думать о цифровых двойниках не столько как об инструменте для проектировщиков, инженеров и производителей, сколько как о лаборатории, в которой почти любая организация может оптимизировать

свой самый ценный ресурс – информацию, чтобы постоянно расширять границы того, чего она может достичь» [14].

Цифровой двойник логистической системы позволяет компаниям получать полное представление обо всех аспектах процесса – от состояния товаров и транспорта до условий хранения и прогнозирования спроса, и это создает новые возможности для оптимизации и улучшения логистических процессов, а также для принятия более обоснованных решений [15]. Логистические объекты могут быть оснащены комплексными сенсорными системами, на основе которых создается цифровой образ отдельного логистического объекта, представляющий собой его цифрового двойника [16].

Проблема построения цифровых двойников связана с необходимостью определения адекватной структуры данных, организации сбора, обработки, учета и интеграции таких данных, а также предоставления пользователям удобного интерфейса для доступа к ним [17]. Сбор данных не является основной задачей в логистике – решающим фактором является то, как эти данные обрабатываются дальше, чтобы обеспечить максимальную добавленную стоимость [18].

Цель исследования. Целью исследования является разработка концепции методики создания ЦД управления логистикой предприятий, которая позволит эффективно решать перечисленные выше проблемы.

Изложение основного материала. Логистика – это наука и область деятельности, направленная на планирование, организацию, контроль и регулирование движения материальных потоков, связанных с товарами, услугами, информацией и финансовыми ресурсами. Логистика, призванная решать задачи рационального и эффективного перемещения материальных потоков в пространстве и времени с минимально возможными затратами и с учетом требований потребителей, играет исключительно весомую роль в функционировании любого бизнеса. Благодаря ей достигается:

- снижение затрат, обусловленное тем, что логистические решения оптимизируют расходы на транспортировку, хранение и складирование товаров;
- улучшение качества обслуживания, благодаря тому, что логистика отвечает за своевременную доставку товаров в нужное место и в нужное время, что, в свою очередь, ведет к более полному удовлетворению потребностей клиентов;
- высокая конкурентоспособность, ибо эффективная логистика позволяет компаниям быстрее реагировать на изменения рынка и быть впереди конкурентов.

В условиях стремительных изменений, в которых наверняка происходят совершенно непредсказуемые события, необходимо находить конкурентные преимущества предприятиям именно для такой среды, и концепция цифрового двойника позволяет нам это делать. Цифровой двойник – это виртуальная модель, синхронизированная в реальном времени с объектом, работающим в режиме реального времени, которая позволяет моделировать его действия в различных условиях и прогнозировать динамику его поведения, а, следовательно, оперативно реагировать на изменения и принимать обоснованные решения.

Цифровые технологии в логистике призваны облегчить управление логистическими процессами и сократить транспортные и складские издержки, ускорить обработку заказов за счет своевременного предоставления товаров и контроля их состояния, поднять производительность работы логистов посредством автоматизированных и оптимизированных технологических схем, предвидеть возникновение опасных ситуаций, связанных с нарушением сроков доставки, поломкой, порчей или утратой товара, а также содействовать появлению качественно новых, инновационных логистических продуктов и востребованных сервисов, отвечающих запросам заказчиков.

Ключевые элементы концепции создания ЦД для управления логистикой представлены на рис. 1, куда входит блок сбора и интеграции данных, блок моделирования логистической системы с анализом и оптимизацией логистических процессов, блок рабочих мест с возможностью визуализации и эффективного мониторинга и блок управления изменениями с возможностью корректировки модели на основе данных, полученных из реальной системы. При этом необходимо организовать сбор данных из различных источников, таких, как системы управления складом (WMS), системы управления транспортом (TMS), системы отслеживания (GPS), датчики на складе и т.д., из внешних источников данных, таких как данные о рынках, конкурентах, транспортной инфраструктуре и т. д., с их интеграцией в единый формат. Моделирование логистической системы должно строиться с учетом физических законов, ограничений инфраструктуры, правил бизнеса и других факторов, влияющих на логистические процессы. Система должна быть динамической и иметь способность обновляться в режиме реального времени, чтобы отражать действительные изменения в конкретной «живой» системе. Моделирование ставит целью разработать средства и инструменты для выявления проблемных и узких мест в логистической системе и проведения оптимизации логистических процессов. Рабочие места необходимо оснастить наглядными интерфейсами для визуализации логистической системы и ее работы, для обеспечения мониторинга ключевых показателей эффективности логистической системы в режиме реального времени и предупреждения пользователей о потенциальных проблемах и отклонениях от нормы. Основная задача блока управления изменениями – обеспечить адаптацию предприятия к переменам в условиях фактической социально-экономической среды.

Рис. 1. Концептуальная структурная схема цифрового двойника управления логистикой предприятий (источник: разработано авторами)

При сборе данных необходимо учитывать следующие факторы:
 - точность: данные должны быть точными и актуальными;

- полнота: данные должны быть полными и содержать всю необходимую информацию;
- согласованность: данные из разных источников должны быть согласованы между собой.

Для моделирования логистических процессов могут быть использованы различные методы, такие как:

- метод дискретного моделирования, который основан на разделении логистических процессов на отдельные этапы и моделировании каждого этапа;
- метод агентного моделирования, который основан на моделировании поведения отдельных объектов (агентов) в логистической системе;
- метод имитационного моделирования, который основан на имитации работы логистической системы в различных условиях.

Ключевые этапы создания цифрового двойника управления логистикой предприятий представлены на рис. 2, при этом важно учитывать, что цели и задачи у каждого предприятия являются индивидуальными.

Рис. 2. Ключевые этапы создания цифрового двойника управления логистикой предприятий (источник: разработано авторами)

При создании ЦД необходимо обеспечить безопасность и конфиденциальность данных, для этого необходимо использовать следующие меры:

- шифрование данных, чтобы их нельзя было прочитать в случае несанкционированного доступа;
- контроль доступа, который должен быть ограничен только авторизованным пользователям.
- аудит, поскольку необходимо регулярно проводить аудит системы безопасности ЦД.

В последние годы ЦД управления логистикой на предприятиях активно внедряются в компаниях и существуют примеры успешной их реализации. Например, компания Maersk использует ЦД для оптимизации своих морских перевозок, он позволяет компании

прогнозировать задержки в пути, оптимизировать маршруты судов и снижать расходы на топливо. А компания Procter & Gamble использует ЦД для управления своей цепочкой поставок, что позволяет компании оптимизировать запасы товаров, повышать качество обслуживания клиентов и снижать логистические затраты. Компания Walmart использует ЦД для управления своими распределительными центрами, который позволяет компании оптимизировать размещение товаров на складах, повышать эффективность работы персонала и снижать потери товаров.

Использование ЦД управления логистикой может привести к значительной экономической эффективности, так, например, компания Maersk смогла снизить свои логистические затраты на 5% за счет использования ЦД. Компания Procter & Gamble смогла сократить время доставки товаров на 10% за счет использования ЦД, а компания Walmart смогла снизить потери товаров на 2% за счет использования ЦД.

Несмотря на преимущества использования ЦД управления логистикой, существуют некоторые проблемы:

- создание и внедрение ЦД может быть дорогостоящим процессом;
- ЦД должен быть интегрирован с другими информационными системами предприятия, что может быть сложной задачей;
- для работы с ЦД требуются квалифицированные кадры, которые имеют знания в области логистики, моделирования и информационных технологий.

Создание ЦД управления логистикой – это сложный, но перспективный процесс. При правильном подходе ЦД может стать мощным инструментом для оптимизации логистических процессов, повышения эффективности деятельности предприятия и получения конкурентных преимуществ. Ожидается, что в будущем ЦД будут играть все более важную роль в оптимизации логистических процессов и повышении эффективности деятельности предприятий. Применение ЦД в управлении логистикой может стать мощным конкурентным преимуществом для компаний, которые готовы инвестировать в эту технологию. Преимущества от применения цифровых двойников в управлении логистикой представлены в табл. 1.

Таблица 1. Преимущества от применения цифровых двойников в управлении логистикой (составлено авторами на основе анализа [14-17])

Преимущества	Описание
1	2
<i>Повышение эффективности логистических операций</i>	
Оптимизация маршрутов и планирование перевозок	ЦД позволяет моделировать различные варианты маршрутов и перевозок, выбирая наиболее оптимальные с точки зрения затрат, времени и безопасности.
Улучшение управления складами	ЦД помогает оптимизировать размещение товаров на складах, процессы погрузки-разгрузки, складские запасы, что приводит к снижению потерь и повышению производительности.
Автоматизация логистических процессов	ЦД может использоваться для автоматизации рутинных задач, таких как обработка заказов, отслеживание грузов, контроль за соблюдением сроков доставки.
<i>Повышение конкурентоспособности предприятия</i>	
Быстрое реагирование на изменения рынка	ЦД позволяет моделировать различные сценарии развития событий и быстро реагировать на изменения рынка, новые запросы клиентов и т.д.

Окончание табл. 1

1	2
Создание новых логистических продуктов и услуг	ЦД позволяет разрабатывать новые логистические продукты и услуги, которые будут соответствовать потребностям клиентов.
Получение конкурентных преимуществ	Эффективная логистика является одним из важнейших факторов конкурентоспособности предприятия.
<i>Снижение логистических затрат</i>	
Сокращение расходов на транспортировку	ЦД позволяет оптимизировать маршруты, выбирать наиболее выгодные виды транспорта, что приводит к снижению расходов на транспортировку.
Снижение складских затрат	Оптимизация складских процессов и управления запасами приводит к сокращению складских затрат.
Снижение потерь товаров	ЦД помогает отслеживать движение товаров, выявлять риски и предотвращать потери.
<i>Улучшение обслуживания клиентов</i>	
Своевременная доставка товаров	ЦД позволяет прогнозировать сроки доставки и информировать клиентов о статусе их заказов.
Сокращение ошибок и рекламаций	Автоматизация и оптимизация логистических процессов приводит к снижению количества ошибок и рекламаций со стороны клиентов.
Повышение уровня сервиса	ЦД позволяет предлагать клиентам новые сервисы, такие как отслеживание грузов в режиме реального времени, выбор удобного времени доставки и т.д.
<i>Улучшение планирования и принятия решений</i>	
Моделирование различных сценариев	ЦД позволяет моделировать различные сценарии развития логистических процессов и выбирать наиболее оптимальный вариант.
Анализ данных в режиме реального времени	ЦД позволяет получать и анализировать данные о логистических процессах в режиме реального времени, что позволяет принимать более обоснованные решения.
Повышение прозрачности логистических процессов	ЦД обеспечивает прозрачность логистических процессов, что позволяет выявлять проблемы и оптимизировать их работу.
<i>Снижение логистических рисков</i>	
Прогнозирование логистических рисков	ЦД позволяет прогнозировать возможные проблемы в логистической цепочке и принимать меры по их предотвращению.
Снижение потерь товаров	ЦД помогает оптимизировать хранение и транспортировку товаров, что снижает их потери.
Повышение безопасности логистических операций	ЦД позволяет повысить безопасность логистических операций, что снижает риски аварий и других происшествий.

По мере развития технологий возможности ЦД в управлении логистикой будут расширяться, что позволит им решать все более сложные задачи, например, такие как задачи многокритериальной оптимизации [19] и нелинейного анализа чувствительности к изменению параметров [20]. Ожидается, что стоимость создания и внедрения ЦД будет снижаться, что сделает их доступными для большего числа предприятий. Цифровой двойник в управлении логистикой – это мощный инструмент, который может стать ключом к успеху в конкурентной турбулентной среде. Предприятия, которые уже сегодня

начнут внедрять ЦД в свою логистику, могут получить значительное конкурентное преимущество.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Цифровые двойники управления логистикой предприятий являются перспективным инструментом для повышения эффективности логистических процессов и конкурентоспособности предприятий. Создание ЦД управления логистикой предприятий является сложной задачей, которая требует решения ряда проблем, таких как недостаток данных, сложность интеграции, обеспечение безопасности, визуализация и обновление ЦД. Разработанная концепция методики создания ЦД управления логистикой предприятий позволяет эффективно решать перечисленные выше проблемы. Сформулированы рекомендации по внедрению ЦД управления логистикой на предприятиях.

Перспективы дальнейших исследований – это разработка методов создания ЦД управления логистикой предприятий с использованием технологий искусственного интеллекта, учитывающих факторы устойчивого развития.

Результаты исследования могут быть использованы для разработки и внедрения ЦД управления логистикой предприятий на предприятиях различных отраслей экономики. Это позволит повысить эффективность логистических процессов, оптимизировать затраты, сократить сроки доставки продукции, повысить качество обслуживания клиентов и т.д., что, в свою очередь, будет способствовать повышению конкурентоспособности предприятий.

Список литературы

1. Grieves M. Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication. White Paper. – 2014.
2. Гордеев, В.В. Роль цифровых двойников в управлении производством и базовые принципы их создания / В.В. Гордеев, А.Д. Столяров, В.И. Абрамов // Экономика и управление: теория и практика. – 2024. – Т. 10. – №1. – С. 29-39.
3. Абрамов, В.И. Сравнительный анализ цифровых двойников регионов / В.И. Абрамов, В.Д. Андреев // Информационное общество. – 2023. – № 4. – С. 106-117. – DOI: 10.52605/16059921_2023_04_106. – EDN ULSHWD.
4. Lu Y., Liu C., Wang K., Huang H., Xu X. Digital Twin-driven smart manufacturing: Connotation, reference model, applications and research issues // Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. – 2019. – P. 61. <https://doi.org/10.1016/j.rcim.2019.101837>.
5. Hu L., Ngoc-Tu N., Tao W., Leu M.-C., Liu X.F., Shahriar M.R., Nahian S.M., Sunny A. Modeling of cloud-based digital twins for smart manufacturing with mt connect // Proc. Manuf. – 2018. – V. 26. – P. 1193–1203. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.07.155>.
6. Millwater H., Ocampo J., Crosby N. Probabilistic methods for risk assessment of airframe digital twin structures // Eng. Fract. Mech. – 2019. – V. 221. – 106674.
7. Kusiak A. Smart manufacturing must embrace big data // Nature. – 2017. – V. 544. – P. 23–25.
8. Meierhofer J, West S., Rapaccini M., Barbieri C. The Digital Twin as a service enabler: From the service ecosystem to the simulation model // in: Lect. Notes Bus. Inf. Process, Springer. – 2020. – P. 347–359. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38724-2_25.
9. Bitton R., Gluck T., Stan O., Inokuchi M., Ohta Y., Yamada Y., Yagyu T., Elovici Y., Shabtai A. Deriving a cost-effective digital twin of an ICS to facilitate security evaluation // in: Lect. Notes Comput. Sci. (Including Subser. Lect. Notes Artif. Intell. Lect. Notes Bioinformatics). Springer Verlag. – 2018. – P. 533–554.

10. Reifsnider K., Majumdar P. Multiphysics stimulated simulation Digital Twin methods for fleet management, in: 54th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Struct. Struct. Dyn. Mater. Conf., American Institute of Aeronautics and Astronautics, Boston, Massachusetts. – 2013.
11. Karve P.M, Guo Y., Kapusuzoglu B., Mahadevan S., Haile M.A. Digital twin approach for damage-tolerant mission planning under uncertainty // Eng. Fract. Mech. – 2020. – V. 225. – 106766.
12. Zhou C., Xu J., Miller-Hooks E., Zhou W., Chen C.H., Lee L.H., Chew E.P., Li H. Analytics with digital-twinning: a decision support system for maintaining a resilient port // Decis. Support. Syst. – 2021. – 113496. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2021.113496>.
13. Gartner's Top. 10 strategic technology trends for 2017. – 2017. – URL: <https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartners-top-10-technology-trends-2017/> (дата обращения: 25.04.2024).
14. Brossard M., Kamat M., Lajous T., Rowshankish K., Tunas C. Digital twins: When and why to use one. April 30, 2024. – URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/tech-forward/digital-twins-when-and-why-to-use-one?stcr=C9B904C06EE54108ABBB3C449133A72F&cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=48eae7f262cf4c8ea67e0abed877fc5d&hctky=15028795&hdpid=d8b38d01-057d-4674-9592-d7cd55bf4bc1> (дата обращения: 25.04.2024).
15. Столяров, А.Д. Цифровая трансформация логистики предприятия с использованием цифровых двойников / А.Д. Столяров, А.М. Файзуллина, В.И. Абрамов // Beneficium. – 2024. – №2. – С. 23-31.
16. Wohlfeld D. Digitaler Zwilling für die Produktion von Übermorgen: Große Fortschritte auf dem Forschungscampus ARENA2036 // Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb. – 2019. – V. 114(1–2). – P. 65–67. <https://doi.org/10.3139/104.112008>.
17. Tao F., Zhang H., Liu A., Nee A. Y. C. 2019, Digital Twin in Industry: State-of-the-Art // IEEE Transactions on Industrial Informatics. – 2018. – V. 15(4). – P. 2405–2415. <https://doi.org/10.1109/TII.2018.2873186>.
18. Belfadel A., Horl S., Tapia R. J., Puchinger J. Towards a digital twin framework for adaptive last mile city logistics // In 2021 6th International Conference on Smart and Sustainable Technologies. SpliTech. – 2021. <https://doi.org/10.23919/SpliTech52315.2021.9566324>.
19. Столяров, А.Д. Методика поиска многокритериальных решений на основе цифровых двойников / А.Д. Столяров, В.В. Гордеев, В.И. Абрамов // Экономика и управление. – 2023. – Т. 29, № 7. – С. 851-858. – DOI 10.35854/1998-1627-2023-7-851-858. – EDN BWERQI.
20. Абрамов, В.И. Методика поиска Парето-оптимальных решений по развитию умных городов на базе их цифровых двойников / В.И. Абрамов, О.Л. Головин, А.Д. Столяров // Современная экономика: проблемы и решения. – 2021. – № 9 (141). – С. 8-15. – DOI: 10.17308/meps.2021.9/2666. – EDN HFOOSH.

Абрамов Виктор Иванович, докт. экон. наук, доцент, профессор кафедры управления бизнес-проектами, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет», Москва, Россия
E-mail: viabramov@mephi.ru

Абрамов Олег Викторович, канд. экон. наук, генеральный директор НУ «Институт прикладных информационных технологий», Москва, Россия
E-mail: o.abramov@ipit.ru

Поливанов Кирилл Викторович, научный сотрудник, НУ «Институт прикладных информационных технологий», Москва, Россия
E-mail: kvp@ipit.ru

Семенов Константин Юрьевич, научный сотрудник, НУ «Институт прикладных информационных технологий», Москва, Россия
E-mail: kus@ipit.ru

Поступила в редакцию 12.05.2024 г.

UDC 65.01+65.011.56

DOI 10.5281/zenodo.12667354

Abramov Viktor¹,
Abramov Oleg²,
Polivanov Kirill²,
Semenkov Konstantin²

¹ National Research Nuclear University, Kashirskoye shosse, 31, Moscow, Russia, 115409

² Institute of Applied Information Technologies, Kashirskoye shosse, 43, Moscow, Russia, 115409

FEATURES OF CREATION OF DIGITAL TWINS FOR ENTERPRISE LOGISTICS MANAGEMENT

In an environment of rapid change, growing competition and rapidly developing technologies, companies need to regularly optimize their logistics processes, and to solve this problem, digital twins of logistics management are becoming a promising tool for improving the level of organization of logistics processes, reducing costs and improving customer service. The purpose of the study is to analyze the features of creating such digital twins and identify the key factors influencing their successful implementation. The work used traditional research methods, such as studying foreign and domestic scientific literature and analyzing the experience of developing and implementing digital twins for logistics management in companies in various fields. The basic concepts and terms associated with digital twins of logistics management are reviewed, a conceptual block diagram of a digital twin of enterprise logistics management is presented, the key stages of their creation are described, such as data collection and integration, logistics system modeling with the ability to analyze and optimize logistics processes, job creation with the ability to visualize and effectively monitor and manage changes. The main advantages and problems when using digital twins for logistics management are identified, and recommendations for their creation and implementation are proposed. The scientific novelty of this work consists in the proposal of the author's concept of developing a digital twin of logistics management based on a comprehensive study of the features of their creation. The main hypothesis of this work is the possibility of identifying the most economically promising approaches to creating digital twins for use in the practical activities of companies. The results of the study can be used by enterprises when making decisions about the introduction of digital twins, and recommendations for the creation will help enterprises improve logistics efficiency, reduce costs and improve the quality of customer service.

Keywords: *digital twins, logistics, logistics management, optimization, efficiency, modeling, information systems.*

References

1. Grieves, M. (2014) Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication. White Paper. (In English).
2. Gordeev, V.V., Stoljarov, A.D. & Abramov V.I. (2024) [The role of digital twins in production management and the basic principles of their creation]. *Jekonomika i upravlenie: teorija i praktika = Economics and management: theory and practice*. Vol. 10. No. (1), 29-39. (In Russian).
3. Abramov, V.I. & Andreev V.D. (2023) [Comparative analysis of digital twins of regions]. *Informacionnoe obshchestvo = Information Society*. 4, 106-117, doi: 10.52605/16059921_2023_04_106. (In Russian).

4. Lu, Y., Liu, C., Wang, K., Huang, H. & Xu, X. (2019) Digital Twin-driven smart manufacturing: Connotation, reference model, applications and research issues. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*. p. 61, doi: 10.1016/j.rcim.2019.101837. (In English).
5. Hu, L., Ngoc-Tu, N., Tao, W., Leu, M.-C., Liu, X.F., Shahriar M.R., Nahian, S.M. & Sunny, A. (2018) Modeling of cloud-based digital twins for smart manufacturing with mt connect. *Proc. Manuf.* V. 26, pp. 1193–1203, doi: 10.1016/j.promfg.2018.07.155. (In English).
6. Millwater, H., Ocampo, J. & Crosby, N. (2019) Probabilistic methods for risk assessment of airframe digital twin structures. *Eng. Fract. Mech.* V. 221, 106674. (In English).
7. Kusiak, A. (2017) Smart manufacturing must embrace big data. *Nature*. V. 544, pp. 23–25. (In English).
8. Meierhofer, J, West, S., Rapaccin,i M. & Barbieri, C. (2020) The Digital Twin as a service enabler: From the service ecosystem to the simulation model. in: *Lect. Notes Bus. Inf. Process*, Springer. pp. 347–359, doi: 10.1007/978-3-030- 38724-2_25. (In English).
9. Bitton, R., Gluck, T., Stan, O., Inokuchi, M., Ohta, Y., Yamada, Y., Yagyu, T., Elovici, Y. & Shabtai, A. (2018) Deriving a cost-effective digital twin of an ICS to facilitate security evaluation. In: *Lect. Notes Comput. Sci. (Including Subser. Lect. Notes Artif. Intell. Lect. Notes Bioinformatics)*. Springer Verlag. pp. 533–554. (In English).
10. Reifsnider, K. & Majumdar, P. (2013) Multiphysics stimulated simulation Digital Twin methods for fleet management, in: 54th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Struct. Struct. Dyn. Mater. Conf, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Boston, Massachusetts. (In English).
11. Karve, P.M, Guo, Y., Kapusuzoglu, B., Mahadevan, S. & Haile, M.A. (2020) Digital twin approach for damage-tolerant mission planning under uncertainty. *Eng. Fract. Mech.* V. 225, 106766. (In English).
12. Zhou, C., Xu, J., Miller-Hooks, E., Zhou, W., Chen, C.H., Lee, L.H., Chew, E.P. & Li, H. (2021) Analytics with digital-twinning: a decision support system for maintaining a resilient port. *Decis. Support. Syst.* 113496. doi: 10.1016/j.dss.2021.113496. (In English).
13. Gartner’s Top. 10 strategic technology trends for 2017. (2017). URL: <https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartners-top-10-technology-trends-2017/> (accessed: 25.04.2024). (In English).
14. Brossard, M., Kamat, M., Lajous, T., Rowshankish, K. & Tunas, C. (2024) Digital twins: When and why to use one. April 30, 2024. URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/tech-forward/digital-twins-when-and-why-to-use-one?stcr=C9B904C06EE54108ABBB3C449133A72F&cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=48eae7f262cf4c8ea67e0abed877fc5d&hctky=15028795&hdpid=d8b38d01-057d-4674-9592-d7cd55bf4bc1> (accessed: 25.04.2024). (In English).
15. Stoljarov, A.D., Fajzullina, F.M. & Abramov, V.I. (2024) [Digital transformation of enterprise logistics using digital twins]. *Beneficium*. 2, 23-31, doi: 10.34680/BENEFICIUM.2024.2(51).23-31. (In Russian).
16. Wohlfeld, D. (2019) Digitaler Zwilling für die Produktion von Übermorgen: Große Fortschritte auf dem Forschungscampus ARENA2036. *Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb*. V. 114(1–2), pp. 65–67, doi: 10.3139/ 104.112008.
17. Tao, F., Zhang, H., Liu, A. & Nee, A. Y. C. (2018) Digital Twin in Industry: State-of-the-Art. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*. V. 15(4), pp. 2405–2415, doi: 10.1109/TII.2018.2873186.
18. Belfadel, A., Horl, S., Tapia, R. J. & Puchinger, J. (2021) Towards a digital twin framework for adaptive last mile city logistics. In 2021 6th International Conference on Smart and Sustainable Technologies. SpliTech, doi: 10.23919/SpliTech52315.20 21.9566324.

19. Stoljarov, A.D., Gordeev, V.V. & Abramov V.I. (2023) [Methodology for searching for multi-criteria solutions based on digital twins]. *Jekonomika i upravlenie = Economics and management*. V. 29, No. (7), pp. 851-858, doi: 10.35854/1998-1627-2023-7-851-858. (In Russian).

20. Abramov, V.I., Golovin, O.L. & Stoljarov, A.D. (2021) [Method of searching for Pareto-optimal solutions for the development of smart cities based on their digital counterparts]. *Sovremennaja jekonomika: problemy i reshenija = Modern economy: problems and decisions*. 9 (141), 8-15, doi: 10.17308/meps.2021.9/2666. (In Russian).

Abramov Viktor, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Business Project Management, National Research Nuclear University, Moscow, Russia

E-mail: viabramov@mephi.ru

Abramov Oleg, Candidate of Economic Sciences, CEO, Institute of Applied Information Technologies, Moscow, Russia

E-mail: o.abramov@ipit.ru

Polivanov Kirill, Researcher, Institute of Applied Information Technologies, Moscow, Russia

E-mail: kvp@ipit.ru

Semenkov Konstantin, Researcher, Institute of Applied Information Technologies, Moscow, Russia

E-mail: kus@ipit.ru

Received 12.05.2024